

IJODKOR O`QITUVCHI TA`LIM SAMARADORLIGINING KAFOLATI

Xaitmamatova Saodat¹

Usmanova Matluba²

¹⁻²Guliston shahar 17-sonli maktabning Boshlang`ich ta`lim fani o`qituvchilari
xaitmamatovasaodat@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7427058>

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang`ich sinf darslarida o`quvchilarning o`z fikrini erkin og`zaki va yozma bayon qilishda, dunyoqarashini kengaytirish, barkamol shaxs qilib tarbiyalash maqsadida ta`lim tizimini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan e`tibor va shu maqsadga erishishda zamonaviy, ilg`or va ijodkor o`qituvchining interfaol metodlardan o`rinli foydalanishi haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: ona tili darslari, interfaol usullar, o`quvchilar, jamoa, nutq madaniyati, shaxs kamoloti

Muhtaram Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyevning: “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma`naviy salohiyatga ega bo`lib, dunyo miqyosida o`z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo`sh kelmaydigan insonlar bo`lib kamol topishi, baxtli bo`lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”, – degan so`zlarini kelajak vorislariga yuksak ishonch va g`amxo`rlik ifodasi deya baholash mumkin. Zero, komil insonni tarbiyalash borasidagi izlanishlar bugungi kunda va istiqbolda ham davlat siyosati darajasida uzluksiz kuchayib borayotganligini va umumxalq harakatiga aylanayotganligi bolalikning ilk pog`onalaridanoq yoshlarda ijtimoiy qimmatga ega faoliyatni tarbiyalash, boshlang`ich ta`limni yanada takomillashtirishdek muhim vazifani qo`ymoqda. 2020-yil 6-noyabrdagi “O`zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta`lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PF-6108-son Farmoni va mazkur Farmon ijrosini ta`minlash maqsadida 2020-yil 6-noyabrda qabul qilingan “Ta`lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida”gi PQ-4884-son qarorda mamlakatimiz ta`lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini takomillashtirish, jamiyatimizda o`qituvchi va pedagog hodimlar, ilmiy va ijodkor ziyolilarga bo`lgan hurmat-e`tiborni yanada oshirish, o`qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish, tizimda xususiy sector ishtirokini kengaytirish maqsadida O`zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta`lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirishning asosiy yo`nalishlari belgilab berildi.

O`quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashlarini o`stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirmoq niheyatda muhimdir. O`qituvchi

darsda boshqaruvchi o'quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani uddalashda innovatsion faoliyat ustunligi va interfaol metodlardan o'rinli foydalanish ko'p qirrali samara keltiradi. Masalan, "Juft barmoqchalar" metodi ona tili darslarida qo'llash mumkin bo'lgan samarali metodlardan biridir. Mazkur metodning nomi bolada uni bajarishga nisbatan qiziqish uyg'otadi. Metodni darsning turli bosqichlarida qo'llash mumkin. Masalan, ona tili darslarida son mavzusini uyga vazifa sifatida berishda foydalanish samaralidir. "Juft barmoqchalar" metodi ona tili va amaliy san'atning integratsiyasini o'zida aks ettiradi. Metodning qo'llanilishida o'quvchilarning barmoqlari ishlatiladi. Bunda, o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga qo'l mehnati yordamida o'ng qo'l barmoqlariga sonlar va hisob so'zlarni yozishni tushuntiradi, chap qo'l barmoqlariga esa miqdori ko'rsatilgan shaxs-narsalarning rasmlarini chizish kerakligi va oxirgi bosqichda ikki qo'l barmoqlarini qovushtirganda, son va miqdori ko'rsatilgan narsa o'rtasida muvofiqlik hosil bo'lishi ta'kidlanadi. O'qituvchi tomonidan oldindan tayyorlangan "Juft barmoqchalar" namuna sifatida ko'rsatiladi va tasvir orqali tushuntiriladi: chap qo'l ko'rsatkich barmog'iga 2 soni hamda hisob so'z yozilgan qog'ozchalar yopishtirilgan, o'ng qo'l ko'rsatkich barmog'iga esa piyozning rasmi chizilgan. Ikki barmoqni juftlashtirganimizda "Ikki bosh piyoz" degan so'z hosil bo'ladi. Shunday davom etgan holda qolgan barmoqlarimizga ham rasmlarni chizamiz va sonlarni yozamiz.

Boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'lim tizimida muhim bo'g'in hisoblanib, u bolada o'qish-o'rganish istagi va ko'nikmalarini shakllantirish, bolani yuqori darajada shakllangan bilish faoliyatiga jalb qilish, bola ruhiyatida zohir bo'lgan adolat va ezgulikni barqarorlashtirishni maqsad qilib qo'yadi. Boshlang'ich ta'lim jarayonini tashkil etish, uning samaradorligini oshirish, kichik maktab yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning pedagogik asoslarini mukammallashtirishga xizmat qiladigan qator ilmiy qarashlar, pedagogik nazariyalar shakllanganki, ular xarakteriga ko'ra unitar (yakka) holatdagi, an'anaviy (predinelli) ta'lim turidan farqli o'laroq shaxs kamolotini, uning barkamol shakllanib rivojlanib borishini ta'minlashiga xizmat etuvchi ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish imkoniyatini beradi. Axborot kommunikatsiya tizimining yuksak darajada rivoj topib borayotgan bir jarayonda boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi texnika va texnologiyani chuqur bilishi, tahlil qila olishi va yangilik yaratilish darajasida bilimli va mahoratli bo'lishi juda muhim. Buning uchun darsni tashkil etish jarayonida barcha o'quvchilarga tushunarli, oson va qiziqarli bo'lgan usullarni tanlashi va qo'llay olishi, ko'rgazmali qurollardan

foydalanishi, yangi ishlab chiqarilayotgan texnik vositalarni tadbiq qilishi, ta'lim oluvchilarni ijodiy, mustaqil ishlashga undashi, pedagogik texnologiyalardan to'g'ri va unumli foydalanishi maqsadga muvofiqdir. O'qituvchi kreativlik asosida darsni mazmunli tashkil qila olsa, o'quvchida fanga bo'lgan qiziqish oshib boraveradi.

Xulosa qilin aytganda, ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgani sababli ana shu jarayonda o'quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko'proq e'tibor berish lozim. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mas'uliyatlari cheksizdir. Ular maktab ostonasiga endigina qadam qo'ygan o'quvchilarni maktab hayotiga ko'niktirib, zamonaviy bilim olishlariga yo'l ochib beradilar. Bolalarning o'qishga munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrda shakllanadi. Bu ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifasi mas'uliyatli ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tiziminiyanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-sonli Qarori.
2. Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi". O'zbekiston. Toshkent-2022. 211-225-bet.
3. Boshlang'ich ta'limning takomillashtirilgan o'quv dasturi. Boshlang'ich ta'lim. 2019, 6- son, 24- 27 bet
4. Abdukurimov H., O.Suvonov. Umumiy pedagogika: texnologiya va amaliyot. -T.: o'quv-metodik qo'llanma, 2012
5. Avliyoqulov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. – T., 2001
6. Internet ma'lumotlari.

